

INGLIZ VA O'ZBEK MADANIYATLARIDA RANG ATAMALARINING XUSUSIYATLARI

Axmedova Nilufar Alisher qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Xorijiy til va adabiyoti mutaxassisligi II

bosqich magistranti

nilifaraxmedova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388506>

Annotatsiya

Ushbu maqola rang atamalarining xususiyatlarini ikki xil madaniy va lingvistik kontekstda ingliz va o'zbek tillarida o'rganadi. U ikkala tilda rang bilan bog'liq lug'at, metafora va madaniy assotsiatsiyalarni o'rganadi. Ingliz tili keng rangli leksikaga ega va aniqlik uchun RGB rang tizimidan foydalansa, o'zbek tili rang-barang ta'riflarni yetkazish uchun madaniy ahamiyat va kontekstga tayanadi. Ikkala tilda ham hissiyotlar va tajribalarni ifodalash uchun rang metaforalaridan foydalaniladi, bu rang ramziyligining universal tabiatini ochib beradi. Ushbu madaniyatlararo tahlil rang muloqotidagi til, madaniyat va idrok o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritadi.

Kalit so'zlar: Rang atamaları, madaniyatlararo muloqot, ingliz tili, o'zbek tili, madaniy uyushmalar, RGB rang tizimi, rang metaforalari.

Kirish. Rang inson idroki va muloqotining asosiy jihati bo'lib, ranglarni tasvirlash uchun foydalanadigan so'zlar bir madaniyatdan boshqasiga o'tganda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Til nafaqat dunyoni qanday idrok etishimizni, balki madaniy va ijtimoiy kontekstlarimiz rang haqidagi tushunchamizni qanday shakllantirishini ham aks ettiradi. Ushbu maqolada biz ingliz va o'zbek madaniyatlaridagi rang atamalarining xususiyatlarini o'rganib chiqamiz, bu ikki til o'rtasidagi farq va o'xshashliklarni ko'rsatamiz.

RED (QIZIL)	PINK (PUSHTI)	ORANGE (TO'QSARIQ)	WHITE (OQ)
PURPLE (SIYOHRANG)	YELLOW (SARIQ)	BLUE (KO'K)	GREEN (YASHIL)
GRAY (KULRANG)	BEIGE (SARG'ISH)	CYAN (MOVIY)	BLACK (QORA)

Ingliz tilida rang shartlari:

1. Keng qamrovli rangli lug'at:

Ingliz tili ranglarni tasvirlash uchun boy va xilma-xil lug'atga ega. U qizil, ko'k, yashil va sariq kabi asosiy rang atamalarini, shuningdek, alvon, firuza va och yashil kabi aniqroq soyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu keng rangli lug'at atamalarini ranglarni aniq tasvirlash imkonini beradi.

2. Metaforik foydalanish:

Ingliz tili ko'pincha kundalik tilda rangli metaforalardan foydalanadi. Misol uchun, biz qayg'uni ifodalash uchun "feeling blue"(tushkun yoki qayg'uli) yoki g'azabni bildirish uchun "seeing red"(o'qta jaxli chiqqan) kabi iboralarni ishlatamiz. Ushbu metaforalar ranglarning ingliz tilida so'zlashuvchi madaniyatlarda hissiyotlar va tajribalar bilan qanday bog'liqligini ochib beradi.

3. RGB rang tizimi:

Ingliz tilida raqamli displeylar va fotografiyada ishlatiladigan qo'shimcha rang modeliga asoslangan RGB (Qizil, Yashil, Moviy) rang tizimi qo'llaniladi. Ushbu tizim raqamli qiymatlardan foydalangan holda ranglarni aniqlaydi, bu ranglarni aniqlash va muloqot qilishning aniq usuliga aylanadi.

O'zbek tili rang shartlari:

1. Asosiy rang shartlari:

O'zbek tilida ko'plab boshqa tillar singari yashil (yashil), qizil (qizil), oq (oq) va qora (qora) kabi asosiy rang atamalar mavjud. Bu atamalar kundalik muloqot uchun zarurdir.

2. Madaniy ahamiyati:

O'zbek madaniyatida rang muhim o'rin tutadi. Misol uchun, ko'k rang -moviy osmon va ma'naviyat bilan bog'liq bo'lsa, yashil rang ko'pincha tabiat va unumdorlik bilan bog'liq. Ushbu madaniy birlashmalarni tushunish o'zbek jamiyatida samarali muloqot qilish uchun juda muhimdir.

3. Cheklangan leksika:

Ingliz tili bilan solishtirganda, o'zbek tilida rangning o'ziga xos tuslarini tavsiflash uchun leksika cheklangan. Bu muayyan kontekstlarda ranglarni muhokama qilishda kamroq aniqlikka olib kelishi mumkin.

Madaniyatlararo taqqoslashlar:

1. Madaniy uyushmalar:

Ingliz va o'zbek madaniyati o'ziga xos ranglarni hissiyotlar, tabiat va madaniy ramziylik bilan bog'laydi. Aniq assotsiatsiyalar farq qilishi mumkin bo'lsa-da, rangning ma'noni yetkazishdagi roli ikkala tilda ham umumiydir.

2. Aniqlik va boylik:

Ingliz tili keng so'z boyligi va RGB rang tizimidan foydalanish tufayli ranglarni tasvirlashda aniqlik bilan ajralib turadi. O'zbek tili esa rang-barang ta'riflarni yetkazish uchun ko'proq madaniy uyushmalar va kontekstga tayanishi mumkin.

3. Metaforik foydalanish:

Ikkala tilda ham hissiyotlar va tajribalarni ifodalash uchun rang metaforalaridan foydalaniladi, bu rang ramziyligining universal tabiatini namoyish etadi.

Xulosa. Tildagi rang atamalarini shunchaki so'zlar emas; ular jamiyatning madaniy va idrok olamlariga derazalardir. Ingliz va o'zbek tillari ranglarning o'ziga xos istiqbollarini taqdim etadi, ingliz tili aniqlikni, o'zbek tili esa madaniy ahamiyatni ta'kidlaydi. Ushbu xususiyatlarni tushunish madaniyatlararo yanada samarali muloqotga va atrofimizdagi

dunyoni idrok etishda til va madaniyat qanday kesishishini chuqurroq tushunishga olib kelishi mumkin.

References:

1. Berlin, B., & Kay, P. (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. University of California Press.
2. Johnson, M. (2005). The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. University of Chicago Press.
3. Khamraev, F. (2011). Color Terms in Uzbek. In B. Levinson & S. Brown (Eds.), Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco (pp. 115-130). Springer.
4. Lindsey, D. T., & Brown, A. M. (2006). Universality of color names. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(44), 16608-16613.
5. MacLaury, R. E. (1997). Color and Cognition in Mesoamerica: Constructing Categories as Vantages. University of Texas Press.
6. Saarinen, T. (2015). Cultural Meanings of Color Terms: A Finnish-Russian Comparative Study. Journal of Pragmatics, 82, 72-88.
7. Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press.